

Informations générales

Dans le cadre de la recherche scientifique, les effets des programmes d'exercice physique font régulièrement l'objet de tests rigoureux, notamment par le biais de méta-analyses, ce qui permet d'établir une base solide de connaissances scientifiques. Il est regrettable que la description des programmes manque souvent de précision, ce qui empêche les cliniciens de les mettre en œuvre dans leur pratique clinique. Le projet SHADE a pour objectif de fournir aux cliniciens des solutions adéquates et réalisables, fondées sur les connaissances les plus récentes. Ce projet a bénéficié du soutien financier du Fonds National Suisse. La phase initiale du projet consistait à réaliser une revue systématique vivante avec méta-analyse en réseau (LSR). Cette phase est toujours en cours et les résultats n'ont pas encore été publiés à ce jour. La présente LSR comprend 84 essais contrôlés randomisés (RCT). L'objectif principal de cette LSR est d'analyser l'efficacité de différents types d'exercices physiques dans la prévention et la rééducation des handicaps liés à l'hospitalisation (HAD) chez les personnes âgées hospitalisées, par rapport aux soins habituels. La phase suivante de ce projet consiste à formuler un consensus sur les deux interventions d'exercice les plus efficaces à mettre en œuvre dans un milieu hospitalier de soins aigus, en utilisant une méthodologie d'étude Delphi. Par conséquent, deux études Delphi, une pour chacun des deux entraînements physiques les plus efficaces, sont nécessaires. Une étude Delphi se concentre sur l'entraînement de résistance, tandis que l'autre se concentre sur un programme d'exercices à composantes multiples combinant entraînement à l'équilibre, à la résistance et à la marche.

Objectif du premier cycle : L'objectif de ce premier cycle est de valider les exercices et les modalités d'exercice issus de la revue systématique. Il vise également à constituer un groupe de participants aux exercices et à établir une liste de facilitateurs et d'obstacles pour les cliniciens et les patients en milieu hospitalier.

En raison de la grande diversité des besoins et des capacités des patients, nous utiliserons un système de classification prédéterminé pour les patients, basé sur l'échelle de dépendance à trois niveaux de l'indice de Barthel couramment utilisé. Afin de faciliter les réponses, ces catégories seront définies de manière descriptive plutôt que par des seuils de points spécifiques sur l'indice de Barthel :

- Totalemment ou gravement dépendant : le patient est incapable d'effectuer tout ou partie des activités de la vie quotidienne sans une aide substantielle
- Dépendance modérée : le patient peut accomplir plusieurs activités de la vie quotidienne de manière indépendante ou avec une aide minimale
- Dépendance légère ou indépendance : le patient est en grande partie indépendant

À la fin du premier cycle, il vous sera demandé de fournir certaines informations personnelles afin de permettre le transfert de 50 CHF pour chaque cycle que vous aurez terminé. Cela sera fait à la fin du troisième cycle afin de minimiser les transactions. Si l'une de vos coordonnées venait à changer pendant cette période, veuillez-nous en informer.